

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que desestimó la demanda de declaración de existencia de la relación laboral.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar si corresponde aplicar el Código del Trabajo a una persona natural contratada a honorarios por un organismo público municipal, cuando las funciones ejecutadas exceden el marco excepcional autorizado por el artículo 4 de la Ley N°18.883, por corresponder a labores permanentes, continuas y propias del servicio, con independencia de la denominación formal del vínculo y aunque los contratos hayan sido válidamente celebrados al amparo del estatuto especial.”*

Cuarto: Que la sentencia impugnada rechazó el arbitrio, fundado en las causales de nulidad dispuestas en los artículos 478 a) y, en subsidio, 477 del Código del Trabajo, dado que, respecto de la primera, la sentencia cuestionada no emana de un juez extraño al juicio ni de un órgano carente de atribución legal; se trata de una cuestión administrativa de destinación. Por lo mismo, aun bajo la

óptica de la influencia sustancial, el recurso no explica de qué modo la circunstancia temporal alegada habría incidido en lo dispositivo del fallo, más allá de sostener una nulidad automática, incompatibles con el carácter excepcional del recurso.

Respecto de la segunda, sostuvo que la subordinación no se presume por la mera existencia de una prestación, sino que debe desprenderse de hechos objetivos que demuestren su concurrencia y que la invocación del artículo 11 del Estatuto Administrativo no logra sostener una infracción de ley cuando el tribunal, sobre la base del tipo de entidad demandada y de la prueba rendida, razona desde el régimen que estima pertinente y que decide a partir de la falta de acreditación de subordinación. En ese contexto, indicó, la recurrente no identifica una norma mal interpretada sobre hechos asentados, sino que se limita a proponer una lectura distinta del mérito probatorio, lo cual es ajeno al artículo 477 del Código del Trabajo, dado que el rechazo se explica por insuficiencia probatoria de los indicios y no por una premisa jurídica errónea que niegue, de plano, la posibilidad de recalificar. Por ello, la censura pretende sustituir el juicio de hecho y, con ello, convertir el recurso en instancia, sin que tampoco se advierta la influencia sustancial para invalidar la sentencia. En rigor, concluyó, el recurso propone reconstruir los hechos para activar la presunción del artículo 8 y reconducir la relación a la esfera laboral, no denuncia un error de subsunción sobre hechos asentados, sino que persigue una nueva apreciación del mérito de la prueba.

De esta forma, no ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta por la demandante, por lo que el recurso intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de once de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°10.806-26.

HEMNBZCBUNS

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

